

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА НА ОСНОВЕ МНОГОАГЕНТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Тураева Насиба Мирхамидовна

Свободный соискатель Ташкентского университета информационных технологий имени

Мухаммада Ал-Хоразмий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14736059>

Для аэропорта внедрение многоагентной системы мониторинга имеет значительное экономическое и операционное значение. Это связано с необходимостью повышения эффективности управления сложной инфраструктурой, включающей в себя телекоммуникационные и аэронавигационные системы. В исследовании рассмотрены ключевые аспекты, обосновывающие важность и экономическую целесообразность использования таких технологий.

Рис.1. Экономические возможности многоагентной системы мониторинга

Указанное улучшает общую управляемость сети и позволяет оптимизировать работу операторов, что, в свою очередь, снижает затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Проводя анализ экономической эффективности многоагентной сетевой системы мониторинга автором научной работы, были изучены экономические расчеты ученых в области экономики и разработана модель расчета экономической эффективности системы мониторинга сетей телекоммуникаций аэронавигационных систем на основе многоагентной технологии (табл.1.).

Изучение и анализ деятельности ведущих авиакомпаний мира, таких как **Delta Air Lines (США)**, **Lufthansa (Германия)** и **Emirates (ОАЭ)**, показал, что они активно внедряют технологии многоагентных систем для улучшения мониторинга и устойчивого управления инфраструктурой. Рассмотрим основные сходства и различия:

- **Постоянный мониторинг телекоммуникационных сетей:**

В странах с развитой телекоммуникационной инфраструктурой» [8; с.141] (например, в ОАЭ) авиационные компании используют интегрированные системы для обеспечения постоянного мониторинга сетей, что важно для стабильности связи. Это позволяет

минимизировать задержки в передаче данных между диспетчерскими службами и воздушными судами. [9; с.2-4, 76; с.20]

Таблица 1

Анализ экономической эффективности многоагентной системы мониторинга сетей телекоммуникаций аэронавигационных систем

Элемент	Расчет (формула)	Значение элементов	Описание	Максимальное значение	Минимальное значение
1	2	3	4	5	6
1. Таблица начальных затрат					
Разработка (закуп) ПО	$C_{dev} = R_{dev} * T_{dev}$ [1; с.1-6]	C_{dev} – программное обеспечение. R_{dev} – стоимость разработки за час. T_{dev} – время разработки (часов).	Затраты на разработку программного обеспечения, включая алгоритмы мониторинга.	Зависит от сложности ПО	<5% от начальных затрат
Оборудование	$C_{equip} = \sum (C_{server} + C_{sensor} + C_{network})$ [2; с.8-9]	C_{server} – стоимость серверов. C_{sensor} – стоимость датчиков. $C_{network}$ – стоимость сетевого оборудования.	Затраты на серверы, датчики и сетевое оборудование.	Зависит от размера сети	Зависит от базовой конфигурации
Интеграция	$C_{integration} = R_{int} * T_{int} + C_{training}$ [3; с.915-916]	R_{int} – стоимость интеграции за час. T_{int} – время интеграции. $C_{training}$ – расходы на обучение сотрудников.	Расходы на интеграцию существующую инфраструктуру и обучение сотрудников.	<15%	>5%
2. Таблица эксплуатационных затрат [4; с.731-732]					
Обслуживание	$C_{maint} = (C_{servermaint} + C_{sensormaint} + C_{networkupdate}) * N_{users}$	$C_{servermaint}$ – затраты на обслуживание серверов. $C_{sensormaint}$ – затраты на обслуживание датчиков. $C_{networkupdate}$ – обновление ПО. N_{users} – количество лет эксплуатации.	Регулярное обслуживание серверов и датчиков, обновление ПО.	<10%	>2%
Энергопотребление	$C_{energy} = P_{total} * N_{hours} * C_{kwh}$	P_{total} – общая мощность оборудования. N_{hours} – количество рабочих часов в год. C_{kwh} – стоимость 1 кВт/ч.	Затраты на потребляемую оборудованием электроэнергию.	<20%	>1,5%

3. Таблица экономической выгоды					
Экономия на ручных операциях	$S_{time} = (T_{manual} - T_{automated}) * R_{staff} * N_{staff}$ [5; с.97]	T_{manual} – время на ручные операции. $T_{automated}$ – время автоматизированных операций. R_{staff} – зарплата сотрудника за час. N_{staff} – количество сотрудников.	Сокращение времени на выполнение задач благодаря автоматизации.	<80%	>20%
Снижение ошибок	$S_{error} = N_{errors} * C_{error}$ [6; с.32-33]	N_{errors} – количество ошибок до автоматизации. C_{error} – стоимость устранения одной ошибки.	Снижение затрат на устранение ошибок, связанных с мониторингом.	<60%	>10%
4. Таблица расчета ROI и окупаемости [7; с.76-78]					
ROI (Return On Investment – возврат инвестиций)	$ROI = (S_{total} - C_{initial} - C_{operational}) / C_{initial} * 100\%$	S_{total} – общая экономическая выгода. $C_{initial}$ – начальные затраты. $C_{operational}$ – эксплуатационные затраты.	Процентное соотношение прибыли к затратам на внедрение и эксплуатацию.	+100%	>50%
Период окупаемости	$T_{payback} = C_{initial} / (S_{total} - C_{operational})$	$T_{payback}$ – срок окупаемости в годах.	Время, за которое инвестиции в систему окупятся.		

В Узбекистане важность этой функции также высока, учитывая географические особенности страны и необходимость поддержания стабильного телекоммуникационного канала между удаленными регионами и центральными диспетчерскими пунктами. В статье "Technical Challenges of IoT deployment in Developing countries" обсуждаются проблемы, связанные с внедрением IoT (интернет вещей) в развивающихся странах, такие как высокие первоначальные затраты на оборудование, необходимость адаптации инфраструктуры и сложность поддержания сетевой безопасности. [10; с.3]

- Быстрая реакция на изменения и минимизация простоев:

Авиакомпании, такие как Emirates, используют многоагентные системы мониторинга для быстрого выявления неисправностей и перенаправления ресурсов, что сокращает время простоя. Они также используют искусственный интеллект (ИИ) для прогнозирования потенциальных неисправностей. В результате уровень предотвращения ошибок снизил риск на 22 % и увеличил реализацию финансовой деятельности на 7 %. Это демонстрируют, как современные авиакомпании, включая Emirates, используют ИИ и многоагентные системы мониторинга для улучшения процессов технического обслуживания и минимизации времени простоя самолетов. [11; с.86-89]

В Узбекистане внедрение многоагентной системы мониторинга позволит быстрее выявлять и устранять проблемы сети, что особенно важно для сокращения времени простоя и повышения доступности воздушного флота в условиях сравнительно ограниченного числа собственных воздушных судов.

Экономический анализ внедрения в Узбекистане. Экономическая эффективность внедрения многоагентной системы мониторинга телекоммуникационной сети аэронавигационных систем зависит от нескольких основных факторов: начальные затраты, эксплуатационные расходы, потенциал экономии и возврат на инвестиции (ROI).

- **Начальные затраты:**

Включают в себя закупку оборудования, разработку и адаптацию программного обеспечения, а также обучение персонала. В Узбекистане, где бюджет авиакомпаний может быть более ограничен по сравнению с крупными зарубежными конкурентами, начальные вложения требуют тщательного планирования. Однако долгосрочные преимущества автоматизации могут компенсировать эти затраты.

- **Эксплуатационные расходы:**

Эксплуатационные затраты в Узбекистане могут быть ниже по сравнению с США или странами Европы из-за более низкой стоимости рабочей силы и электроэнергии. Тем не менее, сложность управления телекоммуникационной сетью и необходимая квалификация персонала делают критическим аспектом интеграцию и обслуживание таких систем. Пример: если расходы на эксплуатацию и обслуживание системы составляют 300 тыс. долларов США в год, но за счет автоматизации экономится около 1500 часов работы персонала, это может дать значительную экономию. В исследовании "Towards Autonomous Aviation Operations: What can we learn from other areas of automation?" обсуждаются примеры автоматизации в авиационной отрасли, включая использование автоматизированных систем для управления воздушным движением и обслуживания. Это способствует снижению эксплуатационных расходов и увеличению эффективности работы систем [12; с.2]

Расчет экономической эффективности внедрения автоматизации.

1. Сокращение затрат на обслуживании:

Введение автоматизации в процесс мониторинга снижает потребность в ручных проверках и техническом обслуживании. Например, в Германии автоматизация позволяет сократить затраты на обслуживание на 15-20%. Этот расчет основан на анализе данных о затратах на техническое обслуживание до и после внедрения автоматизированных систем в авиационных компаниях Германии. Например, если ежегодные затраты на техническое обслуживание составляли порядка 50 млн долларов до внедрения автоматизации, а затем снизились до 42.5-40 млн долларов, что составляет 15-20%. Формула для расчета экономии выглядит следующим образом:

Экономия = (Затраты до автоматизации - Затраты после автоматизации) / Затраты до автоматизации × 100% (1) [13].

$$(50 - 42.5) / 50 \times 100\% = 15\%$$

2. Внедрение автоматизации в Узбекистане

В условиях Узбекистана автоматизация также может снизить затраты на проверку технического состояния телекоммуникационного оборудования, что особенно важно в условиях увеличивающегося воздушного трафика и необходимости поддержания стабильной работы. Для оценки сокращения затрат в Узбекистане можно использовать аналогичный метод. Предположим, что текущие затраты на проверки и техническое обслуживание составляют 1 млн долларов в год. Внедрение автоматизации позволяет сократить эти расходы на 10-15%. Тогда ожидаемая экономия будет составлять:

$$\text{Экономия} = 1 \text{ млн долларов} \times 10\% = 0.1 \text{ млн долларов в год (при 10\%)}$$

$$\text{или } 1 \text{ млн долларов} \times 15\% = 0.15 \text{ млн долларов в год (при 15\%)}$$

3. Экономия при внедрении многоагентной системы мониторинга (в Узаэронавигации)

Принимая во внимание, что годовой оборот составляет порядка 100 млн долларов, а внедрение многоагентной системы мониторинга позволяет сократить эксплуатационные затраты на 10-15%, то расчет ожидаемой экономии выглядит следующим образом:

$$\text{Экономия} = \text{Годовой оборот} \times \text{Процент снижения затрат} \quad (2)$$

$$100 \text{ млн долларов} \times 10\% = 10 \text{ млн долларов в год (при 10\%)}$$

$$\text{или } 100 \text{ млн долларов} \times 15\% = 15 \text{ млн долларов в год (при 15\%)}$$

Прогнозируется, что внедрение многоагентной системы мониторинга телекоммуникационной сети аэронавигационных систем может сократить эксплуатационные затраты на 10-15%, что для компании с годовым оборотом в 100 млн долларов даст экономию в размере 10-15 млн долларов в год.

Выводы и научное обоснование необходимости.

- **Укрепление позиций на рынке:** В условиях глобальной конкуренции внедрение современных технологий позволит повысить свою конкурентоспособность и предложить своим клиентам более надежную связь и безопасные полеты.

- **Снижение операционных затрат:** Автоматизация и интеграция систем мониторинга позволяют сократить расходы на обслуживание и повысить эффективность использования ресурсов.

- **Повышение надежности и безопасности:** Стабильный мониторинг телекоммуникационной и аэронавигационной инфраструктуры снижает риски сбоев и повышает надежность всей системы, что имеет критическое значение для безопасности пассажиров и персонала.

- **Экономическая выгода для страны:** Повышение эффективности авиакомпании положительно сказывается на экономике Узбекистана в целом, так как улучшение воздушного сообщения способствует увеличению пассажиропотока за счет развития туризма и деловой активности, что приводит к росту ВВП и созданию новых рабочих мест.

Экономическое обоснование внедрения многоагентных систем мониторинга телекоммуникационной сети заключается в сокращении операционных затрат и повышении эффективности использования ресурсов. Ожидаемая сумма экономии составляет 1485 млрд сумов в год, что делает проект окупаемым в течение 2-3 лет (табл.2).

Таблица 2.

Экономические показатели на 2023 год и ожидаемые значения после внедрения.

Показатель	Значение на 2023 год (млрд. сумов)	Ожидаемое значение после внедрения (млрд. сумов)	Экономический эффект (млрд. сумов)
Затраты на обслуживание оборудования	660	330	330
Затраты на устранение ошибок	1260	380	880
Экономия за счет снижения времени простоя	0	220	220
Снижение затрат на электроэнергию	0	55	55
Общая экономия	-	-	1485

Таким образом, внедрение многоагентной системы мониторинга телекоммуникационной сети аэронавигационных систем в авиации является стратегически важным шагом для повышения эффективности и надежности работы компании. Этот переход позволит оптимизировать процессы, сократить операционные затраты и повысить качество обслуживания телекоммуникационной сети. Внедрение таких технологий представляет собой не только, как средства повышения операционной эффективности, но и способствует росту конкурентоспособности Узбекистана на мировом рынке авиаперевозок. Высокий уровень автоматизации и оптимизация расходов делают систему мониторинга экономически целесообразным, а также обеспечивают стабильность и развитие транспортной инфраструктуры страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Braun V., Clarke V. Toward good practice in thematic analysis: Avoiding common problems and being a knowing researcher //International journal of transgender health. – 2023. – Т. 24. №.1. – С. 1-6.
2. Webster K. et al. Measuring and reducing gendered correlations in pre-trained models //arXiv preprint arXiv:2010.06032. – 2020. P.12.
3. Tomin N. et al. Design and optimal energy management of community microgrids with flexible renewable energy sources //Renewable Energy. – 2022. – Т. 183. – С. 903-921.
4. Stamelos, I., Angelis, L., Morisio, M., Sakellaris, E., & Bleris, G. (2011). Estimating the development cost of custom software. *Inf. Manag.*, 40, 729-741.
5. Arifoglu A.A. methodology for software cost estimation //ACM SIGSOFT Software Engineering Notes. – 2013. – Т. 18. – №. 2. – С. 96-105.
6. Shekhar, S., & Kumar, U. (2016). Review of Various Software Cost Estimation Techniques. *International Journal of Computer Applications*, 141, 31-34.
7. Zhao Z. et al. Remaining useful life prediction of aircraft engine based on degradation pattern learning //Reliability Engineering & System Safety. – 2017. – Т. 164. – С. 74-83.

8. Высочина О. С., Шматков, Мухсин Салман Амер Анализ систем мониторинга телекоммуникационных сетей // Радиоэлектроника, інформатика, управління. 2010. №2 (23). С.139-141.
9. Duncan, K., Hoenigmann, D., & Guyah, T. (2023). Network Communications Evolution's Effects on Air Traffic Systems – Nuisance or National Risk. 2023 Integrated Communication, Navigation and Surveillance Conference (ICNS), 1-8.
10. Twabi, A., & Mikeka, C. (2021). Technical Challenges of IoT deployment in Developing countries: Case of Waste Management System Using Particle Electron in Malawi. 2021 International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET), 1-6.
11. Alberg, D., & Tessler, N. (2022). Predicting aircraft maintenance timetofailure using the interval gradient regression tree algorithm. *Intell. Decis. Technol.*, 16, 85-92.
12. Sridhar, B., & Kopardekar, P. (2016). Towards Autonomous Aviation Operations: What can we learn from other areas of automation? <https://doi.org/10.2514/6.2016-3148>.
13. А.Поддубный. Расчет экономического эффекта от внедрения системы автоматизации.